

AN OVERVIEW OF FOLKLORE

Manjunath H.

Associate Professor, S.P.D. College, Madhugiri – 572132

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

The experience of thousands of years of human life is the result of his thoughts. Their beliefs, practices, behaviors, etc. come into the thought of writing. And their lives are always unique concepts that come to our experience through their practices, manners, and policies. Folk culture covers all aspects of people's lives, and it can be seen that all aspects of people's lives are covered by it.

It is impossible to find the same kind of culture all over the world. Although there are some similarities in many cultures, there should not be any diversity in them. Diversity is also a feature of culture. Sometimes the similarity of culture can be understood from the way of life of the folk. The way of opposing the accepted behavior and evil in folklore is also a part of culture. Culture includes elements that reward accepted behavior and punish those who are troublesome to the community. Such a pure life is part of folk culture. The moral elements in folk are pro-social and lead to a harmonious life. While the process of cultural assimilation involves accepting many good things from other cultures without any regard for one's own, there is always an opportunity in all regions to be culturally harmonious with each other.

ಜಾನಪದ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್.

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಸ.ಪ್ರ.ದ. ಕಾಲೇಜು, ಮಧುಗಿರಿ – ೫೭೧೩೨

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಮಾನವನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ಅದು ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯ ಫಲ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಮುಂತಾದವು ಬರಹದ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಬದುಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ, ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಜನರ ಬದುಕಿನ

ಎಲ್ಲಾ ಮಗುಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಡು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಂತೂ ಕಂಡುಬಾರದೇ ಇರದು. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಜನಪದರ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜನಪದರಲ್ಲಿನ ಒಪ್ಪಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ರೀತಿಯೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಪ್ಪಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಎನಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ, ದಂಡಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನಪದದಲ್ಲಿರುವ ನೈತಿಕತೆಯ ಅಂಶಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತನಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದಿರಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಕೋಮುವಾದ, ಜಾತೀಯತೆ, ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದೆಯೇನೋ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ, ಕಾಲ, ಧರ್ಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗದೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನಾಯಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಸಮುದಾಯದ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಸಮುದಾಯಗಳ ನಾಯಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೈಸುವ, ದೀನ-ದಲಿತರ ಬದುಕಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರ ನಾಯಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರು ವೀರನಾಯಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂದಿಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬಹುಕಾಲದ ಜೀವನವನ್ನು ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಪಡೆದು ಅದರ ಹಲವಾರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೂ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ವಿಶೇಷ ಗುಂಪೊಂದರ ಸದಸ್ಯನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಗುಂಪು ಒಂದು 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮೂಹ'ವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥಹ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮೂಹ'ವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜನಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ

ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೋಡಿ ಅನುಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾನಪದದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಜಾನಪದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನೂ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಜನಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಅವನು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳನ್ನೇ. ಆ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕಾಣುತ್ತಲೆ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭೂತ ಕಾಲಗಳೆರಡೂ ಸಂಶೋಧಕನ ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುವು. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಂದರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭೂತವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾನಪದದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಥದೇ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜಾನಪದದ ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಗೀತೆ, ಕಥೆಗಳೂ ಇಂಥ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಜಾನಪದವನ್ನು ಮಾನವಿಕಗಳ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಾನಪದವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷಾ ಪರಂಪರೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ಇದು ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಜಾನಪದವನ್ನು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗಮನವಿಡಬಹುದು. ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಜಾನಪದದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಸಮಷ್ಟಿ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿ ಕಂಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಶಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಾನಪದವು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಜಾನಪದ ಜನತೆಯ ಆತ್ಮವೃತ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾನಪದವನ್ನು ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾನಪದದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದದ

ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಶಿಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ ಜಾನಪದವೆಂಬ ತಾತ್ವಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದವುಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದವು ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾನವಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಒಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಪಾತದೂ, ಅಪೂರ್ಣವಾದದೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಗಮದ ಹುಡುಕಾಟಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದವು. ಚಿಂತಕರುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವ ನೆಲೆಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಪದ ಕೇವಲ ಜನತೆಯ ಏಕತಾನತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ, ಮನರಂಜನೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿಯೂ ಇರದೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು.

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಜಾನಪದದ ಒಂದು ಭಾಗ ಜನಪದ. ಜನಪದಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾನಪದಕ್ಕೂ ಮಾನವ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದೂ ಮತ್ತು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಜಾನಪದದ ಪರಿಮಿತಿಗೆ ಆಧಾರವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನಸಮೂಹದ ವೃತ್ತಿಗಳಾದ ಬೇಸಾಯ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬೇಟೆ, ಮಡಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಆಸ್ತಿ ರವಾನೆಯ ಕ್ರಮ, ಬಂಧುತ್ವದ ವಿಚಾರ, ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಮುಂತಾದವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತರ ಮುಖಗಳು. ಜನಪದ ಕಥೆ, ಗೀತೆ, ಗಾದೆಗಳಂತಹ ಶಾಬ್ದಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ, ಆಚರಣೆ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯಗಳಂತಹ ಶಾಬ್ದಿಕವಲ್ಲದ ರೂಪಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಜಾನಪದೇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡುವುದೇ ಜಾನಪದದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾನಪದದ ವಿಷಯಗಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳೂ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಜಾನಪದವಾಗಲಾರವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾನಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದೆಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ವಿಷಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅರ್ಥ.

ಜಾನಪದವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾನಪದದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ

ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾನಪದಕ್ಕೂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತರ ಮುಖಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಜಾನಪದ, ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಜಾನಪದದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತುಗಳನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಿಯಾಗಿಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಅವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಆಧಾರಭೂತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಥೆಯೂ, ಗೀತೆಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಜನರ ಇತಿಹಾಸದ ವಿವರಗಳನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಜಾನಪದ ಆಯಾ ಜನರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನೂ, ಮೌಲ್ಯ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆರ್ಷೇಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗತಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇದು ಕೊಡಬಹುದಾದರೂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸವಾದಿಗಳು ಕಲ್ಪಿಸುವ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನೇನೂ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೋಯಸನ ಮಾತು. ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವನ ವಾದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾನಪದದ ಪಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಿಳಿವು ನಮಗೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜಾನಪದವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜಾನಪದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೇ ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದವನ್ನು ಕೇವಲ ವಿನೋದದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ವಿನೋದವೂ ಜಾನಪದದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವೊಂದು ಇದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿದೆ. ಜಾನಪದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಶಾಭಂಗಗಳನ್ನೂ ಸಮಾಜ ಹೇರಿದ ದಮನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವುದು. ಈ ದಮನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಗೋತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿಷಿದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಭ್ರಾಮಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಜೈವಿಕ ಪರಿಮಿತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಾಚೀನಾನ್ವೇಷಕರು ಕೆಳವರ್ಗಗಳ ಜೀವನ ರೀತಿಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಜಾನಪದದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ

ಲಭಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಪ್ರಾಚೀನಾನ್ವೇಷಕನ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಚೀನಾನ್ವೇಷಕ ವಿಲಿಯಂ ಥಾಮಸ್ 'ಈಂಟಿಂಗಾಟಂಡಿ' ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾನಪದವನ್ನು ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಜಾನಪದ ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಜಾನಪದವನ್ನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ನಡವಳಿಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಲಾವಣಿಗಳು, ಗಾದೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರಣೆಗೂ ತೀರ ಹತ್ತಿರವಾದ ಪರಿಭಾಷೆಯಿದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇ.ಬಿ. ಟೈಲರ್‌ನ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಜಿಸಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನ, ನಂಬಿಕೆ, ಕಲೆ, ನೀತಿ, ನ್ಯಾಯ, ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನಮಗೀಗ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಾನಪದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕುರಿತ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಥಾಮಸ್‌ನ ಈ 'ಈಂಟಿಂಗಾಟಂಡಿ' ಪದವನ್ನು ಯೂರೋಪಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಲು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾನಪದದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತವಾದುದಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಾದ ನವೋದಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕಾರಣವಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾದವುಗಳೇ ಇವು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶವನ್ನೇ ಥಾಮಸ್‌ನ ಮೇಲಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಜಾನಪದ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ದಿವಸಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿಕೆ. ಇದು ವೇಗಗೊಂಡು ಡಾರ್ವಿನ್‌ನ ವಿಕಾಸವಾದ ನಂತರ. ಈತನ ವಿಕಾಸವಾದವು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಡಾರ್ವಿನ್‌ನ ವಾದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯಗಾರರಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಕುಲದ ಚರಿತ್ರಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಜಾನಪದ ಈ ಪುರಾತನ ಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಶೇಷಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಜಾನಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಾನಪದದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈಂಟಿಂಗಾಡೀ ಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದದ ಪಾತ್ರವೆಂದಾಗ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾನಪದವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ವಿಧಾನವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಈ ಈಂಟಿಂಗಾಟಂಡೀ ಪದವನ್ನು ಪಲ್ಲಟಿಸಿ ಈಂಟಿಂಗಾಟಿಜೀ ಪದವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗದೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಪರಮಾರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು :

೧. ಡಾ. ಗಣಪತಿ ಬಾಳುಗೋಡು-ಪ್ರಾಚೀನಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ.
೨. ಡಾ. ಗಣಪತಿ ಬಾಳುಗೋಡು-ಪ್ರಾಚೀನಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ.
೩. ಡಾ. ರಾಗೌ-ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸ್ವರೂಪ, ತನುಮನು ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು-೨೦೧೨.
೪. ಡಾ. ರಾಗೌ-ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸ್ವರೂಪ, ತನುಮನು ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು-೨೦೧೨.
೫. ಡಾ. ರಾಮೇಗೌಡ-ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸ್ವರೂಪ, ತನುಮನು ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು-೨೦೧೨.